

REFLEXÕES SOBRE ETNOMODELAGEM, DECOLONIALIDADE E EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS: caminhos para uma matemática inclusiva e contextualizada

Vanessa Pinheiro Ladeira
UFOP
nessaladeira@gmail.com

Milton Rosa
UFOP
milton.rosa@ufop.edu.br

Resumo: Este texto discute as contribuições da Etnomodelagem, articulada à perspectiva decolonial, para o desenvolvimento de uma Educação Matemática mais inclusiva, crítica e situada no contexto da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI). A pesquisa tem como objetivo compreender como práticas pedagógicas fundamentadas na Etnomodelagem podem contribuir para a desconstrução da hegemonia do conhecimento matemático eurocêntrico, promovendo o reconhecimento e a valorização dos *saberes e fazeres* culturais dos estudantes da EJAI. A abordagem metodológica é qualitativa, prevendo a elaboração colaborativa de etnomodelos em uma escola pública da periferia, por meio de uma ação pedagógica culturalmente fundamentada. O referencial teórico está fundamentado nas contribuições de Rosa e Orey (2017), Freire (1996), Quijano (2005), Mignolo (2008) e Walsh (2007), que discutem, respectivamente, Etnomodelagem, educação emancipatória e colonialidade/decolonialidade. Os resultados esperados indicam que a Etnomodelagem, ao considerar os contextos socioculturais dos estudantes, pode tornar o ensino da Matemática contextualizado e com significado, além de promover o desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia e o protagonismo discente. Conclui-se que a integração entre a Etnomodelagem e a Decolonialidade representa uma possibilidade concreta de reconfigurar o currículo e de enfrentar as desigualdades históricas e epistêmicas presentes na educação matemática tradicional.

Palavras-chave: Etnomodelagem; Decolonialidade; Educação Matemática; Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI).

1 Introdução

A presente reflexão tem como objetivo discutir a relação entre Etnomodelagem, Decolonialidade e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), destacando como essas três dimensões se entrelaçam na busca por uma Educação Matemática mais inclusiva, contextualizada, com significado e socialmente justa. Partimos da constatação de que o processo de ensino e aprendizagem em Matemática, sobretudo nas escolas públicas de periferia, frequentemente, ignora os *saberes*, os *fazeres* e as experiências culturais dos estudantes, contribuindo para a exclusão epistêmica ao reforçar as dimensões da

colonialidade (saber, ser, poder e natureza), uma vez que o currículo da escola básica brasileira é historicamente estruturado sob uma perspectiva eurocêntrica.

A proposta do Programa Etnomodelagem surge para valorizar os *saberes e fazeres* locais, traduzindo-os e articulando-os por meio da elaboração de *etnomodelos*¹ que são utilizados nas ações pedagógicas propostas em salas de aula, por meio de leitura dos fenômenos presentes no cotidiano, bem como da escrita de suas principais características conforme os conhecimentos matemáticos localmente desenvolvidos.

Desse modo, na perspectiva decolonial, para esta pesquisa, foi adotada a expressão “ações pedagógicas inclusivas” para evidenciar a sua conexão com o conhecimento matemático escolar. Nesse direcionamento, essas ações desafiam a hegemonia do conhecimento matemático eurocêntrico, abrindo espaço para o reconhecimento de outras epistemologias vinculadas às culturas locais. Para Ladeira e Rosa (2025, p. 33), existe a necessidade de “desconstruir esse processo de ensino e aprendizagem em Matemática eurocêntrico”. Essa desconstrução “que inspira a organização curricular e a própria escola, significa repensar sob novas perspectivas esse processo educacional diante de um sistema já instalado e perpetuado com a colonialidade do saber/fazer é um desafio, uma vez que enfrenta as narrativas dos conhecimentos dominantes originárias na colonização.” (Idem)

Vale ressaltar que o processo de etnomodelagem pode ser compreendido também como uma prática discursiva, na medida em que envolve a leitura e a escrita de mundos matemáticos situados culturalmente. Nesse sentido, ao ser desenvolvida em espaços educativos como a EJAI, ela não apenas promove a valorização dos *saberes e fazeres* locais e a construção de *etnomodelos*, mas também os convoca a narrar, registrar, refletir e (re)significar seus conhecimentos.

Dessa forma, a produção de texto torna-se parte essencial do processo de etnomodelagem, pois é por meio dela que os sujeitos expressam e traduzem seus modos de ver e compreender os fenômenos matemáticos em suas realidades. Logo, compreendê-la como produção de texto é reconhecer que os sujeitos envolvidos não apenas fazem

¹ Os etnomodelos são descritos como artefatos culturais que são ferramentas utilizadas para facilitar o entendimento e a compreensão dos sistemas retirados do cotidiano dos membros de grupos culturais distintos. Nesse sentido, os etnomodelos podem ser considerados como representações que são precisas e consistentes com o conhecimento científico e matemático que é socialmente construído, desenvolvido e compartilhado pelos membros desses grupos (Rosa; Orey, 2017, p. 28).

matemática, mas também escrevem sobre ela, em um processo reflexivo e dialógico que articula linguagem, cultura e conhecimento matemático.

Assim, essa proposta, tensiona o currículo oficial, problematiza a monoculturalidade do saber escolar e convoca educadores a reconhecerem o papel político da Matemática na construção de uma escola mais justa e representativa. Este texto propõe refletir sobre as potencialidades da Etnomodelagem para ressignificar as práticas pedagógicas na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), promovendo uma articulação entre cultura, educação e matemática, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento das práticas de leitura e escrita dos estudantes.

2 Etnomodelagem: fundamentos e implicações pedagógicas

O Programa Etnomodelagem é compreendido como um campo de conhecimento que busca a tradução e o diálogo entre os etnomodelos próprios da cultura e os modelos escolares e/ou acadêmicos (etnomodelos escolares), promovendo a construção de etnomodelos interculturais. De acordo com Rosa e Orey (2011, 2017), esse processo permite que a Matemática seja ensinada a partir das práticas e experiências dos estudantes, rompendo com a visão universalista e descontextualizada que tradicionalmente marca o processo de ensino e aprendizagem em Matemática.

Assim, a Etnomodelagem propõe uma articulação entre diferentes formas de conhecimento matemático, com base em três elementos fundamentais: a *êmica (local)*, a *ética (global)* e a *dialógica (glocal)*, que estruturam o processo de tradução, conexão e interação entre os *saberes* e *fazer*es culturais e os conhecimentos matemáticos escolares e/ou acadêmicos.

Para compreender essas dimensões, é fundamental distinguir os conceitos de abordagem *êmica* e *ética*, amplamente utilizados na Antropologia e aplicados à Educação Matemática em perspectivas interculturais, Rosa e Orey (2012) apresentam um quadro com as diferenças, que é mostrado na figura 1.

Figura 1: Diferenças entre abordagens *êmica* e *ética*

Abordagem êmica	Abordagem ética
Perspectiva dos nativos (internos)	Perspectiva dos observadores (externos)
Visão local (interna)	Visão global (externa)
Tradução prescritiva	Tradução descritiva
Cultural	Analítico
Estruturas mentais	Estruturas comportamentais
Transcrição cultural	Transcrição acadêmica

Fonte: Rosa e Orey (2012, p. 867)

A abordagem *êmica (local)*, ao priorizar a visão interna dos membros de grupos culturais distintos, permite acessar o significado profundo das técnicas, procedimentos e práticas cotidianas, que são legitimadas pelos próprios membros, valorizando os *saberes e fazeres* locais e a lógica própria de cada cultura (Rosa; Orey, 2012).

Em síntese, a abordagem *êmica (local)* busca compreender os fenômenos a partir da lógica interna dos membros do grupo, investigando suas estruturas, significados e relações por meio do modo como esses membros desenvolvem, difundem e ressignificam esse conhecimento (Rosa; Orey, 2012).

A abordagem *ética (global)* traz a contribuição da sistematização e da interpretação analítica, fundamentais para a construção de pontes com o conhecimento escolar e/ou acadêmico, cujas traduções são elaboradas pelos observadores externos, com base em critérios que privilegiam a precisão, a lógica, a abrangência, a possibilidade de replicação e a falseabilidade, sendo, portanto, independentes das percepções dos membros do grupo estudado (Rosa. Orey, 2012).

No contexto da Etnomodelagem, a complementaridade entre as abordagens *êmica (local)* e *ética (global)* se realiza por meio da dimensão dialógica (*glocal*), que articula os dois *olhares* em um processo de escuta mútua e tradução recíproca (Rosa; Orey, 2012).

Do ponto de vista pedagógico, a abordagem dialógica da Etnomodelagem possibilita a construção de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática com mais significado e contextualizado pois, parte dos contextos reais dos alunos ao valorizar e respeitar os *saberes e fazeres* tácitos presentes em suas práticas culturais.

Para Rosa e Orey (2012), a Etnomodelagem também contribui para o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico, uma vez que os estudantes são

convidados a refletirem sobre os significados e utilizações da Matemática em suas realidades, bem como sobre a sua natureza.

3 Decolonialidade e a crítica ao conhecimento eurocêntrico

O pensamento decolonial emerge como uma crítica à modernidade ocidental e ao projeto civilizatório eurocêntrico, que se impuseram por meio da colonialidade do poder, do saber, do ser e da natureza (Quijano, 2005; Mignolo, 2008; Walsh, 2007). Essas dimensões da colonialidade referem-se à imposição de uma epistemologia dominante que deslegitima outras formas de conhecimento, particularmente aquelas oriundas dos povos colonizados e periféricos.

Para Dutra (2021), a colonialidade instaurou relações dicotômicas que afirmavam a superioridade dos colonizadores sobre os colonizados, deslegitimando os *saberes e fazeres*, as culturas, as identidades culturais e a própria humanidade dos povos subjugados. Trata-se de uma estrutura de poder sustentada por práticas violentas e desumanas, que, ao eleger a noção de "raça" como critério de hierarquização e o capitalismo como horizonte de dominação, buscou apagar a existência social e epistêmica dos membros desses grupos.

Assim, para a Dutra (2021), essa lógica de dominação impediu que os povos colonizados fossem reconhecidos como produtores legítimos de ciência e do conhecimento, bem como os afastou de processos decisórios e da reconstrução de suas redes sociais e relações com o mundo.

As marcas desse processo permanecem ativas nas diversas formas de violência que atravessam o cotidiano, como, por exemplo, o racismo estrutural, as desigualdades de gênero e o encarceramento em massa da população negra e pobre. Essas marcas indicam que o Brasil ainda não tem um projeto de nação ou não demonstrou vontade política para romper com essas estruturas coloniais (Dutra, 2021).

Nesse sentido, Rosa (2024) destaca que a proposta de uma educação decolonial visa a romper com essas hierarquias epistêmicas, valorizando *saberes e fazeres* matemáticos plurais, locais e ancestrais. Por conseguinte, a Matemática, como uma disciplina escolar, não está isenta desse processo colonial educativo.

Pelo contrário, esse componente curricular é frequentemente utilizado como um instrumento de exclusão simbólica e intelectual, ao ser ensinada de uma maneira abstrata e desvinculada das experiências e vivências dos estudantes. Conforme esse contexto, é importante destacar que:

(...) a decolonização por meio da etnomodelagem pode auxiliar os alunos no processo de ensino e aprendizagem em Matemática que é desencadeado nas escolas, pois as regras e as normas institucionais precisam ser flexibilizadas para atender a demanda pedagógica do corpo discente escolar, que visa combater a hegemonia do conhecimento matemático a partir de um paradigma colonial que tende a manter escolas e professores impregnados por uma perspectiva monocultural e eurocêntrica da Matemática (Rosa, 2024, p. 52).

Assim, a Etnomodelagem na perspectiva decolonial pode fortalecer as discussões sobre as relações de poder presentes na produção do conhecimento matemático de forma a abrir novos espaços de construção e a apropriação desses *saberes e fazeres*, propiciando o desenvolvimento de uma educação mais justa, inclusiva e crítica.

4 A EJAI como espaço de resistência e reconstrução de saberes

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) é um campo da educação que acolhe membros de grupos culturais distintos historicamente marginalizados pelo sistema educacional. Muitos desses estudantes carregam trajetórias de fracasso escolar, interrupção dos estudos e vivências de exclusão (Dalben, 2021). Por isso, é fundamental que as práticas pedagógicas na EJAI estejam voltadas para o reconhecimento dessas experiências e para a construção de um currículo significativo e emancipador.

Dalben (2021, p.7), ainda reforça que é preciso “investir na superação das barreiras físicas (visíveis) e simbólicas (invisíveis) que limitam o ingresso e a permanência dos sujeitos que foram excluídos da/na escola em uma modalidade educativa que requer um atendimento específico e diferenciado”.

Nesse contexto, a Etnomodelagem se apresenta como uma possibilidade concreta de articular os *saberes e fazeres* dos estudantes com o conteúdo matemático escolar, contribuindo para a formação de sujeitos autônomos e protagonistas de sua aprendizagem. Ao considerar a cultura como ponto de partida, a EJAI pode se tornar um espaço de ressignificação do saber matemático e de resistência à colonialidade.

5 A articulação entre Etnomodelagem e Decolonialidade

A articulação entre Etnomodelagem e Decolonialidade permite uma reconfiguração curricular que está além da inclusão de conteúdos ao propor uma transformação estrutural na forma como se concebe e se ensina Matemática. Essa reconfiguração implica desafiar as bases epistêmicas do conhecimento matemático escolar, reconhecendo que a Matemática é produto de um contexto histórico, cultural e político determinado (D'Ambrosio, 2001). Assim, para Rosa (2024), um dos principais objetivos da Etnomodelagem em sua perspectiva decolonial é

(...) adicionar os componentes culturais ao processo de modelagem [matemática]. Assim, ao invés de ser outro paradigma de pesquisa, a etnomodelagem visa incentivar a busca por ideias, procedimentos e práticas matemáticas que são culturalmente enraizadas para a sua análise e adoção no currículo matemático (p. 50).

Essa inserção, valorização e respeito desses componentes permite que a Etnomodelagem conecte os conhecimentos local (ênico) e escolar (global), favorecendo a construção de uma ação pedagógica situada, crítica e inclusiva, por meio da dialogicidade (glocal). Para Rosa e Orey (2012), essa abordagem promove uma matemática mais humanizada, capaz de reconhecer as marcas da colonialidade no currículo e de oferecer caminhos para superá-las por meio do diálogo intercultural.

A decolonialidade, ao propor o rompimento com a lógica do universalismo eurocentrado (Mignolo, 2003), converge com a Etnomodelagem ao valorizar os *saberes e fazeres* locais e as práticas matemáticas emergentes dos contextos socioculturais diversos (Rosa; Orey, 2012).

Nesse sentido, observar a cultura dos alunos inseridos nos contextos escolares, na perspectiva da decolonialidade, significa compreender que as práticas pedagógicas, os materiais utilizados, as formas de organização e os discursos docentes carregam marcas coloniais que silenciam outras formas de racionalidade, possibilitando que os alunos possam ler e escrever o mundo para tomar as próprias decisões fundamentas em um processo educacional emancipatório (Rosa; Orey, 2007).

Desse modo, a Etnomodelagem, ao reconhecer e traduzir os conhecimentos matemáticos culturalmente situados, torna-se uma prática pedagógica de resistência, pois promove uma relação *dialógica* entre diversas epistemologias ao valorizar e respeitara a diversidade sociocultural presente nas escolas, principalmente, as de periferias.

Portanto, para Rosa (2024), a Etnomodelagem na perspectiva decolonial valoriza os *saberes e fazeres* matemáticos locais, bem como promove o questionamento crítico sobre as formas de conhecimento legitimadas pela escola. Consequentemente, a Etnomodelagem contribui para a construção de uma educação mais justa, equitativa, contextualizada e plural.

6 Considerações finais

As reflexões apresentadas neste texto apontam para a urgência de se repensar a Educação Matemática a partir de perspectivas que valorizem e respeitem a diversidade cultural e desafiem a hegemonia do conhecimento matemático eurocêntrico. A articulação entre Etnomodelagem e Decolonialidade no contexto da EJAI se apresenta como um caminho para a construção de práticas e ações pedagógica inclusivas, contextualizadas, com significados e emancipadoras, que busca promover nos alunos o desenvolvimento da leitura e da escrita do mundo.

Assim, valorizar e respeitar os *saberes e fazeres* matemáticos e as experiências diárias dos alunos possibilitando a promoção a *dialógica* entre culturas são elementos centrais para uma educação que vise à justiça social e à superação das desigualdades históricas. A Etnomodelagem, ancorada na perspectiva decolonial, nos oferece ferramentas teóricas e metodológicas para trilhar esse caminho.

Referências

DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas. Educação de Jovens e adultos de Belo Horizonte: princípios e concepções. In: OLIVEIRA, H. S. (Org.). Lendo mundo, lendo palavras *espaço e cultura: direito à cidade*. Coleção EJA. Caderno Pedagógico 1. Belo Horizonte, MG: SMED-PBH; FAE/UFMG, 2021.

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2001.

DUTRA, Débora Santos de Andrade. *Em busca de caminhos para um ensino de matemática numa perspectiva decolonial: (re)significando saberes e práticas*. 2021. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LADEIRA, Vanessa Pinheiro; ROSA, Milton. Etnomodelagem na perspectiva decolonial: desconstruindo a hegemonia do conhecimento matemático eurocêntrico. *ISGEM Newsletter*, v. 23, n. 1, p. 12–15, 2025.

MIGNOLO, Walter D. Desobediência epistêmica: a opção decolonial e o significado de identidade em política. *Cadernos de Letras da UFF*, n. 34, p. 287–324, 2008.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad y modernidad/racionalidad. In: BONILLA, Heraclio (org.). *Los conquistados: 1492 y la población indígena de las Américas*. Bogotá: Tercer Mundo Ediciones; FLACSO, 1992. p. 437–449.

ROSA, M. Características Decolonizadoras Da Etnomatemática e da Etnomodelagem. In: ROSA, M.; MADRUGA, Z. E.F.; PINHEIRO, R. C. (Orgs.). *Concepções Teóricas, Filosóficas e Metodológicas das Interloções Polissêmicas do Programa Etnomatemática*. Curitiba, PR. Ed. CRV, 2024.

ROSA, Milton; OREY, Daniel Clark. *Etnomodelagem: uma abordagem pedagógica para a matemática na perspectiva cultural*. Belo Horizonte, MG: Editora Autêntica, 2017.

ROSA, Milton; OREY, Daniel Clark. O campo de pesquisa em etnomodelagem: as abordagens êmica, ética e dialética. *Educação & Pesquisa*, v. 38, n. 4, p. 865–879, 2012.

WALSH, Catherine. Interculturalidad y colonialidad del poder: un pensamiento y posicionamiento “outro” desde la diferencia colonial. In: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFUGUEL, R. (Orgs.). *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores, 2007.